

Original paper

TIL O'RGANISHDA KOMMUNIKATIV VA PRAGMATIK KOMPENSATSIYA STRATEGIYALARINING AHAMIYATI

© B. A. Xamrakulova^{1✉}, © Pilar Maria Escudero^{2✉}

^{1,2}O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Tashkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: har qanday xorijiy tilni o'rganish jarayonida o'quvchi til tizimining grammatik, fonetik va leksik jihatlarini o'zlashtirishi bilan bir qatorda, uni real kommunikativ vaziyatlarda qo'llashga ham tayyor bo'lishi kerak. Ammo bu jarayonda til yetishmovchiligi, leksik bo'shliqlar yoki nutqiy to'siqlar sababli muloqot uzilishi mumkin. Aynan shunday holatlarda kommunikativ va pragmatik kompensatsiya strategiyalari muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Ushbu strategiyalar o'rganilayotgan tilda muloqotni davom ettirish, ma'no yetkazish va suhbatni saqlab qolishga yordam beradi. Shuningdek, ular o'quvchining mustaqil fikrlashi, ijodkorligi va tilni strategik ravishda qo'llashini shakllantiradi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi til o'rganish jarayonida kommunikativ va pragmatik kompensatsiya strategiyalarining turlarini, ularning samaradorlik darajasini va o'quvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirishdagi ahamiyatini o'rganishdan iborat. Maqola shuningdek, kompensatsiya strategiyalarining o'qitish metodikasidagi o'rnini aniqlash hamda filologik ta'limda bu strategiyalarni samarali qo'llash yo'llarini tavsiya qilishga qaratilgan. Bu orqali o'rganilayotgan tilning faol va mazmunli o'zlashtirilishini ta'minlash imkoniyati kengayadi.

MATERIALLAR VA METODLAR: mazkur tadqiqotda sifatli tahlil va kuzatuv metodlari asos qilib olindi. Til o'rganish jarayonida o'quvchilar tomonidan qo'llanilayotgan kompensatsiya strategiyalarini aniqlash maqsadida xorijiy tilni o'rganayotgan talabalar ishtirokida nutqiy faoliyat namunalari yig'ildi. Ushbu nutqiy namunalar lingvopragmatik yondashuv asosida tahlil qilindi, ya'ni muloqot mobaynida yuzaga kelgan til to'siqlari qanday strategiyalar yordamida bartaraf etilgani aniqlab chiqildi. Shuningdek, strategiyalarni samarali qo'llash holatlarini o'rganish uchun xorijiy adabiyotlarda tavsiya etilgan metodik tavsiyalar bilan mahalliy tajribalar solishtirildi. Ma'lumotlar asosida kommunikativ va pragmatik strategiyalarning amaliy foydasi baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar o'z til bilimlarida bo'shliq sezilgan vaziyatlarda turli xil kompensatsiya strategiyalaridan faol foydalanishadi. Eng ko'p uchraydigan strategiyalar qatoriga sinonimlar yoki umumlashtiruvchi so'zlar bilan almashtirish, imo-ishora va tana tilidan foydalanish, savol berish orqali muloqotni davom ettirish, til elementlarini soddalashtirish yoki ingliz tilidagi muqobil iboralarni tanlash kiradi. Bular kommunikativ to'siqlarni bartaraf etishga xizmat

qiladi va o'quvchining muloqotda faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kompensatsiya strategiyalarini ongli ravishda qo'llaydigan o'quvchilar o'z fikrlarini aniq va ishonchli ifodalashga moyil bo'ladi. Shu sababli, bu strategiyalarni maxsus mashqlar orqali o'rgatish, ularning qo'llanish doirasini kengaytirish til o'rgatish metodikasining muhim yo'nalishiga aylanishi kerak. Strategik yondashuvlar nafaqat nutqiy kompetensiyani rivojlantiradi, balki o'quvchining til o'rganishga bo'lgan ishonchini ham oshiradi.

XULOSA: til o'rganish jarayonida kommunikativ va pragmatik kompensatsiya strategiyalarining o'rni beqiyosdir. Bu strategiyalar o'quvchilarga nutqiy qiyinchiliklarni yengib o'tish, muloqotni uzmasdan davom ettirish, o'z fikrini turlicha usullar bilan yetkazish imkonini beradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, strategiyalarni ongli va tizimli ravishda qo'llay oladigan o'quvchilar til muhitida o'zini erkinroq his qiladi, ularda tilga nisbatan ishonch kuchayadi. Shu bois, filologik ta'limda bu strategiyalarni o'qitish jarayoniga kiritish, mashg'ulotlarda ularni amaliyotga tadbiiq etish va o'rgatuvchi metodikalarni takomillashtirish zarur. Kelgusida bu yo'nalishda chuqurroq tadqiqotlar olib borish, turli yosh va darajadagi o'quvchilarga mos strategiyalarni ishlab chiqish til o'rganish samaradorligini yanada oshiradi. Kompensatsiya strategiyalari nafaqat til o'rganish vositasi, balki shaxsiy muloqot madaniyatini rivojlantiruvchi muhim pedagogik omil sifatida qaralishi lozim.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompensatsiya, pragmatik strategiya, til o'rganish, kommunikativ kompetensiya, til qiyinchiliklari, muqobil ifodalar, muloqot samaradorligi, strategik yondashuv.

Iqtibos uchun: Xamrakulova B.A., Pilar Maria Escudero. Til o'rganishda kommunikativ va pragmatik kompensatsiya strategiyalarining ahamiyati. // Inter education & global study. 2025, №5. B.277–284.

ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ И ПРАГМАТИЧЕСКИХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА

© Б.А. Хамракулова^{1✉}, © Пилар Мария Эскудеро^{2✉}

^{1,2}Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в процессе изучения любого иностранного языка учащийся должен не только овладеть грамматическими, фонетическими и лексическими аспектами языковой системы, но и быть готовым использовать язык в реальных коммуникативных ситуациях. Однако в этом процессе могут возникать разрывы в коммуникации из-за языковых пробелов, лексических недостатков или речевых барьеров. Именно в таких случаях коммуникативные и прагматические стратегии компенсации служат важным инструментом. Эти стратегии помогают продолжать общение на изучаемом языке, передавать смысл и сохранять беседу. Кроме того,

они способствуют развитию у учащегося самостоятельного мышления, креативности и стратегического использования языка.

ЦЕЛЬ: цель данной статьи – исследовать виды коммуникативных и прагматических стратегий компенсации, их эффективность и значимость в развитии языковой компетенции учащихся. Кроме того, статья направлена на определение места этих стратегий в методике преподавания и выработку рекомендаций по их эффективному использованию в филологическом образовании. Это расширяет возможности для активного и содержательного освоения изучаемого языка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данном исследовании были использованы методы качественного анализа и наблюдения. С целью выявления стратегий компенсации, применяемых учащимися при изучении иностранного языка, были собраны образцы речевой деятельности студентов. Эти речевые примеры были проанализированы на основе лингвопрагматического подхода, то есть изучались стратегии, с помощью которых устранялись языковые барьеры в процессе общения. Также были сопоставлены зарубежные методические рекомендации с местным опытом для оценки эффективности применения стратегий. На основе полученных данных была дана оценка практической пользы коммуникативных и прагматических стратегий.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что учащиеся активно используют различные стратегии компенсации в ситуациях, когда ощущают языковые затруднения. Среди наиболее распространённых стратегий можно отметить замену слов синонимами или обобщающими словами, использование жестов и языка тела, продолжение диалога с помощью вопросов, упрощение языковых конструкций и выбор альтернативных выражений на английском языке. Эти методы способствуют преодолению коммуникативных барьеров и обеспечивают активное участие учащегося в общении. Также было выявлено, что учащиеся, которые сознательно применяют стратегии компенсации, склонны к более точному и уверенно выраженному мнению. Поэтому необходимо включать обучение этим стратегиям в виде специальных упражнений и расширять их сферу применения в методике преподавания языка. Стратегический подход развивает не только речевую компетентность, но и уверенность учащихся в процессе изучения языка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: коммуникативные и прагматические стратегии компенсации играют незаменимую роль в процессе изучения языка. Эти стратегии позволяют учащимся преодолевать речевые трудности, продолжать диалог, не прерывая его, и выражать свои мысли различными способами. Результаты исследования показали, что учащиеся, применяющие стратегии осознанно и системно, чувствуют себя более уверенно в языковой среде, а их вера в собственные способности возрастает. В связи с этим, необходимо включить данные стратегии в процесс преподавания филологических дисциплин, применять их на практике во время занятий и совершенствовать обучающие методики. В будущем следует проводить

углубленные исследования в этом направлении, разрабатывать стратегии, соответствующие возрасту и уровню подготовки различных групп учащихся, что позволит значительно повысить эффективность обучения иностранным языкам. Стратегии компенсации следует рассматривать не только как средство изучения языка, но и как важный педагогический инструмент, способствующий развитию культуры личного общения.

Ключевые слова: коммуникативная компенсация, прагматическая стратегия, изучение языка, коммуникативная компетенция, речевые трудности, альтернативные выражения, эффективность коммуникации, стратегический подход.

Для цитирования: Хамракулова Б.А., Пилар Мария Эскудеро. Значение коммуникативных и прагматических компенсационных стратегий в процессе изучения языка. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 277–284.

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE AND PRAGMATIC COMPENSATION STRATEGIES IN LANGUAGE LEARNING

© Barchinoy A. Khamrakulova^{1✉}, © Pilar Maria Escudero^{2✉},

^{1,2}Uzbek State University of World Languages, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the process of learning any foreign language, a student must not only master the grammatical, phonetic, and lexical aspects of the language system but also be prepared to use the language in real communicative situations. However, during this process, communication may break down due to language deficiencies, lexical gaps, or speech barriers. In such cases, communicative and pragmatic compensation strategies serve as essential tools. These strategies help continue communication in the target language, convey meaning, and maintain the flow of conversation. Furthermore, they contribute to the development of learners' independent thinking, creativity, and strategic use of language.

AIM: the purpose of this article is to explore the types of communicative and pragmatic compensation strategies, their effectiveness, and their role in developing learners' language competence. The article also aims to define the place of these strategies in teaching methodology and provide recommendations for their effective application in philological education. This, in turn, expands opportunities for the active and meaningful acquisition of the target language.

MATERIALS AND METHODS: this research is based on qualitative analysis and observation methods. To identify compensation strategies used by students in language learning, speech activity samples were collected from learners of foreign languages. These speech samples were analyzed through a linguo-pragmatic approach, examining how language barriers were overcome using specific strategies during interaction. Furthermore, effective strategy use was studied by comparing methodical recommendations from

international literature with local teaching experiences. Based on the collected data, the practical benefits of communicative and pragmatic strategies were evaluated.

DISCUSSION AND RESULTS: the research findings indicate that learners actively use various compensation strategies when they encounter gaps in their language knowledge. The most common strategies include substituting words with synonyms or general terms, using gestures and body language, continuing dialogue by asking questions, simplifying language structures, or choosing alternative English expressions. These strategies help overcome communicative barriers and ensure the learner's active participation in conversation. The results also show that learners who consciously apply these strategies are more inclined to express their thoughts clearly and confidently. Therefore, it is crucial to teach these strategies through special exercises and expand their usage in teaching methodology. Strategic approaches not only improve speech competence but also boost learners' confidence in language acquisition.

CONCLUSION: communicative and pragmatic compensation strategies play an invaluable role in the language learning process. These strategies enable learners to overcome speech difficulties, maintain communication without interruption, and express their ideas in various ways. Research findings demonstrate that learners who apply these strategies consciously and systematically feel more comfortable in language environments and develop stronger self-confidence. Hence, it is essential to integrate these strategies into philological education, implement them in practice during lessons, and enhance teaching techniques accordingly. In the future, deeper research should be conducted in this field, and strategies tailored to learners of different ages and proficiency levels should be developed to further increase the effectiveness of language learning. Compensation strategies should be regarded not only as tools for language acquisition but also as important pedagogical elements that support the development of personal communication culture.

Keywords: communicative compensation, pragmatic strategy, language learning, communicative competence, language difficulties, alternative expressions, communication effectiveness, strategic approach.

For citation: Barchinoy A. Khamrakulova, Pilar Maria Escudero. (2025) 'The importance of communicative and pragmatic compensation strategies in language learning', *Inter education & global study*, (5), pp. 277–284. (In Uzbek).

Til o'rganish jarayonida o'quvchilar turli xil kommunikativ vaziyatlarga duch kelishadi, bu vaziyatlarda ular til resurslari yetarli bo'lmaganda kompensatsiya strategiyalariga murojaat qilishadi. Bunday strategiyalar muloqotni uzmaslik, fikrni boshqa shaklda ifodalash, yoki nutqdagi bo'shliqlarni muqobil usullar bilan to'ldirish imkonini beradi. Misol uchun, o'quvchi kerakli so'zni eslay olmasa, uni tavsiflash yoki sinonimi orqali ifodalashi mumkin. Shuningdek, tana harakatlari, intonatsiya, mimika kabi paralingvistik vositalardan foydalanish ham pragmatik kompensatsiyaning shakllaridandir. Bu strategiyalar

o'quvchining faolligini oshiradi, uni nutqiy vaziyatga moslashishga majbur qiladi va kommunikativ kompetensiyani rivojlantiradi.

O'quvchilar kompensatsiya strategiyalaridan asosan intuitiv tarzda foydalanishadi, biroq ularni maxsus mashqlar orqali ongli ravishda o'rganish yanada samaraliroqdir. Bu borada mashq topshiriqlari, rol o'yinlari, muloqotga asoslangan faoliyatlar muhim rol o'ynaydi. Misol uchun, o'quvchiga noma'lum bir so'z bilan ifodalangan topshiriq berilganda, u uni anglash yoki ifodalash uchun turli strategiyalardan foydalanishga majbur bo'ladi. Bu jarayonda o'quvchi tilni nafaqat bilim sifatida, balki muloqot vositasi sifatida anglay boshlaydi. Bunday metodik yondashuvlar til o'rganishni faollashtiradi, o'quvchini faol nutq ishtirokchisiga aylantiradi.

Shuningdek, pragmatik kompensatsiya strategiyalari o'quvchining madaniyatlararo kompetensiyasini ham rivojlantiradi. Turli madaniyatlarda muloqot qilish qoidalari farqli bo'lganligi sababli, til o'rganuvchi kontekstga mos strategiyani tanlashga majbur bo'ladi. Bu esa pragmatik sezuvchanlikni oshiradi, tilni funksional nuqtai nazardan o'zlashtirishga yordam beradi. Kompensatsiya strategiyalarini o'rgatishda o'qituvchining roli juda muhim bo'lib, u o'quvchiga strategik fikrlashni shakllantirish, nutqiy muammolarni yechishda ijodiy yondashishni o'rgatishi lozim.

Bu strategiyalarni qo'llashning yana bir muhim jihati – o'quvchining psixologik holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishidir. Til o'rganish davomida xatolardan qo'rqish, o'z fikrini erkin ifodalashga jur'at etmaslik hollari ko'p uchraydi. Kompensatsiya strategiyalari esa o'quvchiga bu to'siqlardan o'tishga yordam beradi, til o'rganishga bo'lgan ishonchni kuchaytiradi. Natijada, o'quvchi nutqiy faoliyatda faolroq bo'ladi, o'z fikrini to'laqonli yetkazishga intiladi va muloqotda samarali ishtirok eta oladi.

Til o'rganishda kommunikativ va pragmatik kompensatsiya strategiyalarining ahamiyatini yanada chuqurroq tushunish uchun ularning lingvodidaktik va psixolingvistik asoslarini ko'rib chiqish zarur. Lingvodidaktik nuqtai nazardan qaralganda, bu strategiyalar til o'rganishning faol metodlaridan biri bo'lib, o'quvchini passiv bilim egasidan faol kommunikatorga aylantiradi. Ya'ni, tilni bilishdan tashqari, undan foydalanish ko'nikmasi ham rivojlanadi. Ayniqsa, og'zaki muloqotda yuzaga keladigan noaniqliklar, so'z tanlashdagi ikkilanishlar, tushunmovchiliklar – bularning barchasi kompensatsiya orqali bartaraf etiladi.

Psixolingvistik yondashuv esa bu strategiyalarni shaxsning til o'zlashtirishdagi ichki mexanizmlari bilan bog'laydi. O'quvchi miyada mavjud bo'lgan bilimlar asosida yangi til birliklarini moslashtirishga intiladi. Kompensatsiya strategiyasi bu moslashtirishning samarali vositasiga aylanadi. Ayniqsa, past darajadagi til bilimiga ega o'quvchilar uchun bu strategiyalar muloqotda ishtirok etishning yagona yo'li bo'lib xizmat qiladi. Shu jihatdan, til o'rgatuvchi o'qituvchi ushbu strategiyalarni o'rgatish orqali o'quvchining muloqotga kirishishini ta'minlaydi.

Tajribada ko'rinadiki, bu strategiyalarni o'zlashtirgan o'quvchilar muloqotda qiyinchiliklarni erkin yengib o'tadi, fikrini to'liq yetkazadi va kerak bo'lsa, mavzuni o'zgartirib bo'lsa-da, suhbatni davom ettira oladi. Kompensatsiya strategiyalarini o'rgatishda

o'qituvchi matnli topshiriqlar, og'zaki nutq mashqlari, rolli o'yinlar, bahs-munozaralar kabi mashg'ulotlardan foydalanishi mumkin. Shuningdek, real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar orqali bu strategiyalarni faol holatda mashq qilish mumkin bo'ladi.

Ayniqsa, kommunikativ metodika asosida olib boriladigan darslarda kompensatsiya strategiyalari eng muhim ko'nikmalar qatoriga kiradi. Bular muloqotda uchraydigan muammolarni ongli ravishda hal qilish, til vositalarini ijodiy qo'llash va muloqotni to'liq amalga oshirish imkonini beradi. Natijada, o'quvchi faqat til biladigan emas, balki uni faol qo'llay oladigan shaxsga aylanadi. Shu sababli, kompensatsiya strategiyalarining o'rgatilishi til o'rganish jarayonining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Bu esa filologik ta'limda metodik yondashuvlarni yangilash va amaliy samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Хамракулова Б. А. (2023). Развитие коммуникативно-прагматической компетенции будущих преподавателей испанского языка с использованием технологии. Журнал гуманитарных и естественных наук, 1, 81–88.
2. Хамракулова Б. (2023). Синфдан ташқари ўқиш малакасининг чет тилларини ўрганишдаги ўрни. Новости образования: исследование в XXI веке, 1, 7.
3. Хамракулова Б. А. (2024). Формирование глобального восприятия механизмов разработки педагогических технологий у будущих учителей. Журнал гуманитарных и естественных наук, 1, 167–175.
4. Oxford, R. L. (1990). *Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know*. Newbury House Publishers.
5. Tarone, E. (1980). Communication strategies, foreigner talk, and repair in interlanguage. *Language Learning*, 30(2), 417–431.
6. Dörnyei, Z. (1995). On the teachability of communication strategies. *TESOL Quarterly*, 29(1), 55–85.
7. Faerch, C., & Kasper, G. (1983). *Strategies in Interlanguage Communication*. Longman.
8. Маматов, Ж.Ж. (2020). Хорijiy tilni o'rganishda kommunikativ yondashuv va strategik kompetensiya. *Filologiya masalalari*, 3(75), 145–149.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Хамракулова Бarchиноу Abdurahmatovna**, Ispan tili nazariy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi, [**Хамракулова Барчиной Абдурахматовна** Старший преподаватель кафедры теоретических дисциплин испанского языка], [**Khamrakulova Barchinoy Abdurakhmatovna**, Senior Lecturer, Department of Theoretical Spanish Studies]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri. Kichik halqa yo'li ko'chasi G9-A 21-uy [адрес: Узбекистан, Город Ташкент, улица Малое Кольцо, дом G9-A, квартира 21], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Small Ring Road Street, house G9-A, apartment 21]

✉ **Pilar Maria Escudero**, Ispan tili nazariy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi, [**Пилар Мария Эскудеро**, Старший преподаватель кафедры теоретических дисциплин испанского языка], [**Pilar Maria Escudero**, Senior Lecturer, Department of Theoretical Spanish Studies]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri. Kichik halqa yo'li ko'chasi G9-A 21-uy [адрес: Узбекистан, Город Ташкент, улица Малое Кольцо, дом G9-A, квартира 21], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Small Ring Road Street, house G9-A, apartment 21]